

Penyerapan Logam Berat Timbal (Pb) Dengan Enzim Protease Dari Bakteri *Bacillus Subtilis*

Roni Saputra, M.Si¹

Dosen Program Studi Ilmu Kesehatan Lingkungan, STIKes Ibnu Sina Batam
ronniegodzilla@gmail.com

Mega Gemala, M.Si²

Dosen Program Studi Ilmu Kesehatan Lingkungan, STIKes Ibnu Sina Batam
mega_gml@yahoo.co.id

ABSTRAK

Enzim yang digunakan untuk keperluan industri sebagian besar diisolasi dari mikroba. Enzim merupakan salah satu produk industri yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Enzim yang paling banyak digunakan baik dalam industri pangan maupun non pangan adalah protease yang di hasilkan oleh bakteri *Bacillus subtilis*. Enzim ini bersifat ekstraseluler dimana aktivitasnya dipengaruhi oleh ion logam. Pada penelitian ini digunakan enzim protease pada *Bacillus subtilis* untuk menyerap logam Pb. Parameter yang diuji adalah pengaruh konsentrasi Pb (2, 4, 6, 8, 10 ppm) dan pH dari medium fermentasi enzim (pH 6-8) yang optimal untuk penyerapan logam Pb oleh enzim protease pada bakteri *Bacillus subtilis*. Hasil yang didapatkan memperlihatkan konsentrasi Pb yang optimal adalah pada *Bacillus subtilis* 10 ppm dengan daya serap 97,42%. Dan pH optimal dari medium fermentasi adalah pada pH 6 dengan serap 98,26%. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa, enzim protease yang dihasilkan oleh bakteri *Bacillus subtilis* efektif dalam menyerap logam Pb.

KATA KUNCI : enzim protease; bacillus subtilis; ion logam

1. PENGENALAN

Kebutuhan akan enzim semakin meningkat dengan berkembangnya dunia industri. Sementara di Indonesia kebutuhan tersebut dipenuhi dengan enzim impor. Indonesia adalah Negara tropis yang kaya dengan mikroorganisme yang berpotensi sebagai sumber enzim. (Ristiarini, 2006)

Enzim yang digunakan untuk keperluan industri sebagian besar diisolasi dari mikroba. Pemilihan mikroba sebagai sumber enzim mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan yang diisolasi dari tanaman atau hewan, antara lain adalah sel mikroba

relatif lebih mudah ditumbuhkan, kecepatan pertumbuhan relatif lebih cepat, skala produksi sel lebih mudah ditingkatkan bila dibutuhkan produksi yang lebih besar, biaya produksinya relatif rendah. Kondisi ini tergantung oleh adanya nutrisi – nutrisi didalam medium produksi seperti sumber C, H, N, O dan mineral Zn, Mn, Ca, Co dan lain – lain. (Meyrath, J, 1975)

Enzim protease merupakan enzim proteolitik yaitu enzim yang mengkatalisis pemecahan protein. Enzim ini digolongkan ke dalam hidrolase karena dalam menghidrolisis substrat membutuhkan air. Mikroorganisme yang paling banyak dikembangkan untuk produksi enzim protease adalah dari genus *Bacillus* dan *Aspergillus*. *Bacillus subtilis* dapat menghasilkan enzim protease logam (metalloprotease) yang bersifat ekstraselluler dimana aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh adanya ion logam yang terikat pada sisi aktifnya sebagai kofaktor, pH, dan suhu. (Fogarty, W. M., 1979)

Seperti pada enzim Karboksi Peptidase A (CPA) membutuhkan ion logam untuk pembentukan strukturnya dimana terjadi koordinasi antara ion logam sebagai ion pusat dan ligan dari gugus asam amino protein dengan bentuk geometrinya adalah tetrahedral. (Reglinski, J, 2004)

Pembentukan koordinasi ini sangat dipengaruhi oleh pH. Pengaruh ion H⁺ akan mempengaruhi keelektronegatifan ligan pada gugus asam amino sebagai basa lewis untuk mendonorkan proton ke ion logam sebagai asam lewis untuk dapat membentuk koordinasi yang stabil. (Reglinski, J, 2004)

Penggunaan logam Pb dalam penelitian ini dilakukan mengingat logam ini adalah logam yang banyak mencemari tanah dan perairan dengan konsentrasi yang cukup tinggi dan logam ini dapat terakumulasi dalam tubuh suatu organisme sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Pengaruh toksik logam Pb pada manusia diantaranya adalah kerusakan ginjal, jaringan testikular, sel-sel butir darah merah dan dapat merusak tulang. (H.J. Weigel, 1980) Bertitik tolak dari hal diatas, maka perlu diteliti kemampuan enzim protease dalam menyerap logam Pb.

2. METODE PENELITIAN

Konsentrasi Optimal Pb

Untuk pertumbuhan sel bakteri dan menghasilkan enzim protease digunakan medium fermentasi yang mengandung : pati 2%, ekstrak khamir 0,5%, pepton 0,5%, kalium pospat 0,1%, natrium karbonat 1%, MgSO₄ 0,02 % serta Pb(NO₃)₂ (2, 4, 6, 8, 10) mM pada variasi

pH 7. Inokulasikan inokulum ke dalam medium fermentasi tersebut kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 17 jam.

Pengukuran Kadar Pb

Untuk pertumbuhan sel bakteri dan menghasilkan enzim protease digunakan medium fermentasi yang mengandung : pati 2%, ekstrak khamir 0,5%, pepton 0,5%, kalium pospat 0,1%, natrium karbonat 1%, MgSO₄ 0,02 % serta Pb(NO₃)₂ 2 mM pada variasi pH 6 - 9. Inokulasikan inokulum ke dalam medium fermentasi tersebut kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 17 jam.

Isolasi Enzim Metalloprotease

Isolasi enzim dilakukan dengan cara mensentrifugasi media produksi pada 4500 rpm selama 15 menit. Kemudian diambil supernatannya yang merupakan larutan crude enzim metalloprotease ekstra selular. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas enzim.

Penentuan Konsentrasi Pb

Dimasukkan ke dalam corong pisah 5 mL sampel. Tambahkan dengan 25 mL larutan dithizon 0,001% , dikocok selama 2 menit dan didiamkan selama 2 menit. Setelah itu dipisahkan lapisan fasa organiknya dan langsung diukur menggunakan AAS. (Yetria, Rilda, 1986)

Persentase Pb yang terserap oleh enzim dicari dengan rumus :

$$\% \text{ absorpsi} = \frac{C_{awal} - C_{akhir}}{C_{awal}} \times 100 \%$$

Cawal = konsentrasi Pb mula – mula, Cakhir = konsentrasi Pb yang diperoleh dari AAS

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Daya Serap Enzim Protease Pada Bakteri *Bacillus subtilis* Dalam Menyerap Logam Pb Pada Variasi Konsentrasi

Konsentrasi logam Pb yang dilakukan pada variasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm, terjadi peningkatan dan penurunan daya serap enzim, yang menggambarkan banyaknya zat didalam campuran larutan konsentrasi dengan volume total campuran tersebut. Konsentrasi enzim dapat menggambarkan, bahwa semakin besar konsentrasi, semakin cepat pula reaksi yang berlangsung, sehingga konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi agar berjalan optimum, maka perbandingan jumlah antara enzim harus sesuai (Hafiz Soewoto,2000). Pada variasi konsentrasi logam Pb semakin tinggi konsentrasi maka semakin besar daya serap enzim dalam menyerap logam Pb (Gambar 1).

Gambar 1. Penyerapan Logam Pb Oleh Enzim Protease Pada Bakteri *Bacillus subtilis* Dengan Variasi Konsentrasi 2, 4, 6, 8, 10 ppm

Pada gambar 1, dapat dilihat bahwa konsentrasi optimal untuk penyerapan logam Pb pada bakteri *Bacillus subtilis* terjadi pada konsentrasi 10 ppm dengan daya serap 97,42%. Tetapi, dari hasil perhitungan % penyerapan pada gambar yang masih cenderung naik. Oleh karena itu, untuk menarik kesimpulan sebenarnya masih perlu dilakukan pengerjaan pada konsentrasi yang lebih tinggi, yang disarankan untuk penelitian selanjutnya.

Kemampuan Daya Serap Enzim Protease Pada Bakteri *Bacillus subtilis* Dalam Menyerap Logam Pb Pada Variasi Ph

pH yang dilakukan pada variasi 6-8 dengan konsentrasi optimal bahwa terjadi penurunan daya serap. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar enzim bekerja aktif dalam trayek pH yang sempit umumnya 5-9. Ini adalah hasil pengaruh dari atas kombinasi faktor (1) ikatan dari substrat ke enzim (2) aktivitas katalik dari enzim (3) ionisasi substrat (4) dan variasi struktur protein (biasanya signifikan hanya pada pH yang cukup tinggi) (M.T. Simanjuntak, 2003). Menurut Madigan (2005) bahwa pH optimal bakteri *Bacillus subtilis* untuk pertumbuhannya pada pH 7-8. Untuk itu diuji daya serap enzim protease terhadap logam pada suasana sedikit asam dan sedikit basa (6-8) untuk melihat pengaruh logam Pb terhadap enzim (Gambar 2).

Gambar 2. Penyerapan Logam Pb 10 ppm Oleh Enzim Protease Pada Bakteri *Bacillus subtilis* Dengan Variasi pH 6-8.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari penelitian efektifitas enzim protease pada *Bacillus subtilis* sebagai penyerap logam Pb dapat disimpulkan :

1. Enzim protease yang dihasilkan bakteri *Bacillus subtilis* efektif dalam menyerap logam Pb pada konsentrasi 10 ppm dan pH 6.
2. Kemampuan enzim protease dalam menyerap logam Pb optimal pada konsentrasi 10 ppm dengan daya serap 97,42%.
3. Kemampuan enzim protease dalam menyerap logam Pb optimal pada pH 6 dengan daya serap 98,26%.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya lebih bisa memvariasikan konsentrasi sampai ke konsentrasi yang lebih tinggi.
2. Untuk penelitian selanjutnya lebih bisa menambah variasi waktu dan kerapatan bakteri.
3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya supaya menguji aktivitas enzim protease terhadap logam Pb.

REFERENSI

- Bowser, J. R, *Inorganic Chemistry*, Cole Publishing Company, New York, 1993.
- Crabtree, Robert. H, *The Organometallic Chemistry of The Transition Metals*, second edition, Jhon Wiley and Sons, New York, 1993.
- Fardiaz, Suryani, *Fisiologi Fermentasi*. PAU ICD, Bogor, 1988.
- Fogarty, W. M., Kelly, C. T. *Development in Microbial Extracellular Enzymes* dalam topik *Enzymes and Fermentation Biotechnology*, Weisman. A. Ellys Horwood, New York, 3 : 45. 1979.
- H.J. Weigel and H.J. Jäger, "Subcellular Distribution and Chemical forms of Cadmium in Bean Plants", *Journal of Plant Physiology*, 65, 480-482, 1980
- John, Reglinski, *From Metalloprotease to Coordination Chemistry*, *J.of Chem.Educ.* Vol .81, No 1, p 76, Jan 2004.
- Meyrath, J. and Volavasek, U. Production of Microbial enzyme dalam *Enzymes in Food Processing* edited by Reed G. Academic Press, New York, 1975 255 – 297
- Ristiarini, *Deteksi Dini Bakteri Penghasil Enzim Protease Serin*, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Mandala Surabaya.2006
- Rossette, M.Rout, Malone, *Bioinorganic Chemistry*, Jhon Wiley and Sons, New York, 2002.
- Yetria, Rilda, *Studi Interferensi Zn terhadap Analisa Cd secara Spektrofotometri dengan Menggunakan Dithizon sebagai Pengompleks*, Thesis Sarjana Kimia, Unand, Padang, 1986